

Okul Yöneticilerinin Gözünden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Psychological Counseling and Guidance Services From The Perspectives Of School Administrators

Neşe Özşay¹

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-1812-2223, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu derleme makalesi, okul yöneticilerinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) hizmetlerine yönelik tutumlarına odaklanmaktadır. Mevcut literatürün kapsamlı bir incelemesi aracılığıyla, okul yöneticilerinin PDR hizmetlerine dair algıları, beklentileri ve bu hizmetlere katkıları ele alınmıştır. Derleme sürecinde, eğitim kademelerinden gelen yöneticilerin tutumlarındaki benzerlikler ve farklar irdelenmiştir. Bulgular, yöneticilerin PDR hizmetlerinin okullardaki rolünü genel olarak olumlu algıladıklarını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra, PDR hizmetlerinin daha etkili ve kapsamlı bir şekilde sunulmasında okul yöneticilerinin aktif rolleri ve katkılarına dair yenilikçi fikirler ve stratejilerin gerekliliği öne sürülmüştür. Bu derleme makale, okul yöneticilerinin PDR hizmetlerine dair tutumlarına ilişkin literatüre katkıda bulunmayı hedeflemekte ve bu alandaki geleceğe yönelik çalışmalara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: PDR, Eğitim, Okul Yöneticileri, Tutum.

ABSTRACT

This review article focuses on school administrators' attitudes towards Psychological Counseling and Guidance (PDR) services. Through a comprehensive review of the existing literature, the perceptions, expectations, and contributions of school administrators to PDR services have been addressed. During the review process, similarities and differences in attitudes of administrators from different educational levels have been examined. Findings suggest that administrators generally perceive the role of PDR services in schools positively. Moreover, the necessity for innovative ideas and strategies for the active roles and contributions of school administrators to offer PDR services more effectively and extensively has been emphasized. This review article aims to contribute to the literature regarding school administrators' attitudes towards PDR and guide future studies in this area.

Keywords: PDR, Education, School Administrators, Attitude.

GİRİŞ

Eğitim sistemi içerisinde, bireylerin gelişimini ve başarısını destekleyen birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurların arasında müfredat, öğretmen kalitesi, fiziksel altyapı, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi çeşitli bileşenler yer alırken, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bu bileşenler arasında özel bir yere sahiptir.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, bireylerin sadece akademik anlamda değil, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimleri açısından da desteklenmeleri gerektiğini kabul eden bir yaklaşımın ürünüdür. Bu hizmetler, öğrencilere yaşamlarının her aşamasında, karşılaştıkları zorlukları aşma, karar verme, problem çözme ve kişisel hedeflere ulaşma konularında yardımcı olmaktadır; ancak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için bu hizmetleri destekleyen ve doğru bir şekilde yönlendiren okul yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Okul yöneticileri, danışmanlık hizmetlerinin okul kültürüne entegre edilmesi, gerekli kaynakların sağlanması ve bu hizmetlerin sürekliliğinin garantilenmesi konularında kritik bir rol oynamaktadır. Bunun ötesinde, okul yöneticilerinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine olan inançları ve bu hizmetlere verdiği değer, hizmetlerin kalitesini ve etkisini doğrudan etkilemektedir.

Eğitimde, öğrenci başarısı ve gelişimi için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin ve okul yöneticilerinin bu hizmetlerdeki rollerinin

Citation: Özşay, N. (2024), "Okul Yöneticilerinin Gözünden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri", International QMX Journal, 3(2), 877-884. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

önemi daha da artmaktadır. Sonuç olarak, eğitim sisteminin kalitesinin artırılması ve öğrencilerin ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanabilmesi için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine gereken önemin verilmesi ve bu hizmetlerin doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, bakanlık seviyesinden il ve ilçe düzeylerine kadar çeşitli kademedeki organizasyonlar içerisinde faaliyet göstermektedir. Bakanlık bünyesinde bu servislere önderlik eden birim, “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak adlandırılmaktadır. Bu birim, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için politika oluşturma, program hazırlama ve ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını karşılama görevlerini yürütmektedir. İl ve ilçelerdeki Milli Eğitim Müdürlükleri içinde “Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü”, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu” ve “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri” gibi birimler mevcuttur. Bu yapılar, il genelindeki okullara rehberlik hizmetlerini ulaştırma sorumluluğuna sahiptir. Bunun yanı sıra, rehberlik hizmetlerinin il düzeyinde koordinasyonunu sağlama görevini de üstlenirler. Okul içerisindeki yapılandırmada “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisleri”, “Rehberlik Servisleri” ya da “Rehber Öğretmenler” olarak adlandırılan birimler bulunmaktadır. Bu yapılar, öğrencilerin eğitimsel, sosyal, duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına yanıt verme amacıyla çalışmaktadırlar. Bunun ötesinde, öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunup, okuldaki uyumlarına ve genel başarısına olumlu yönde etki etmeyi hedeflemektedirler.

Bu doğrultuda okul yöneticilerinin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin okul içindeki uygulanmasında kilit bir rolü bulunmaktadır. Yöneticilerin bu hizmetlere sağladığı destek, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanma oranını ve etkisini doğrudan etkilemektedir. Yöneticiler, danışmanlarla işbirliği yaparak, bu hizmetlerin okul içerisinde etkili ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin okulun genel eğitim programıyla uyumlu olmasını garantileyerek, bireylerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verilmesine katkıda bulunmaktadırlar.

Eğitim sistemi içerisinde, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin kritik bir öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu hizmetlerin etkili bir şekilde sunulabilmesi için okul yöneticilerinin desteği ve işbirliği esastır. Yöneticilerin, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini desteklemesi ve bu alanda yapılacak çalışmalara katkıda bulunması, eğitim sisteminin genel kalitesini artırmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) eğitim dünyasında, bireyin sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimini destekleyen kritik bir rol oynamaktadır. Bu hizmet, bireyin yaşamının her aşamasında karşılaşılabileceği zorlukları aşmasına ve potansiyelini tam anlamıyla kullanmasına yardımcı olma amacını taşır.

Diğer bilimsel alanlarda olduğu gibi PDR alanı da sürekli evrilmekte ve modern koşullarla yeniden şekillenmektedir. Başlangıçta rehberlik, bireyleri belirli bir yolda yönlendirme hizmeti olarak algılanmaktaydı; ancak yukarıda da ifade edildiği üzere günümüzde rehberlik; sadece bireyin kariyer yoluyla ilgili değil, aynı zamanda psikolojik, sosyal ve ekonomik sıkıntılarla başa çıkmalarına yardımcı olma amacını da taşımaktadır. Meslek seçiminden çok daha fazlasını kapsayan bu hizmet, bireylerin meslek hayatları boyunca karşılaştıkları zorluklara nasıl yanıt vereceği konusunda da destek sağlar. Yeni deneyimler ve bilimsel araştırmalar, PDR tanımını daha belirgin hale getirmiştir.

PDR çalışmalarının odak noktasında her birey bulunmaktadır. Bu hizmetler, bireyin kendi bütünlüğü içerisinde kendini anlamasına yardımcı olurken, aynı zamanda aktif ve bağımsız olmasını, kendi kendini yönlendirme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesini teşvik eder (Yeşilyaprak, 2004).

PDR, bilimsel yöntemlere dayalı olarak uzmanlar tarafından sunulan profesyonel bir destek sürecidir. Bunun ötesinde, psikolojik danışmanlık, bireylerin kişisel, kariyer, sosyal ve eğitimsel yaşantılarına katkıda bulunan ve bu alanlarda yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olan bir mental sağlık hizmetidir (Yüksel-Şahin, 2018). Bakırcıoğlu (2003) da PDR’yi, uzmanlaşmış profesyonellerin öğrencilere problemlerini aşmaları, potansiyellerini keşfetmeleri ve içlerindeki yetenekleri ortaya çıkararak kendilerini tam anlamıyla ifade etmeleri için sağladığı sürekli bir destek mekanizması olarak ifade etmektedir.

Genel olarak bir değerlendirme gerçekleştirildiğinde; Türkiye’de PDR faaliyetleri, modern eğitimin ayrılmaz unsurlarından biri olmuştur. Rehberlik kavramı, 1938’lerde eğitim programlarına dahil edilmiş olsa da, asıl olarak 1950’lerde daha belirgin bir şekilde gündeme gelmiştir. 1970 yılından itibaren ise, PDR çalışmaları, uzmanlar tarafından gerçekleştirilen özel bir yardım ve uzmanlık hizmeti olarak Türk eğitim sistemine entegre edilmiştir.

PDR’nin Tarihsel Gelişimi

PDR faaliyetleri ilk defa Amerika’da hayata geçirilmiştir. 1890 yılında Amerika’nın California bölgesinde okullarda rehberlik çalışmalarına ilişkin ilk adımlar atılmıştır. Bu süreçte birey merkezli değerlendirmeler, işe yerleştirme ve takip hizmetleri ile danışmanlık desteği sağlanmıştır. 1900’lü yılların başında ise Boston’daki okullarda mesleki rehberlik faaliyetlerine rastlanmıştır. Frank Parson, Boston’da mesleki rehberlik hareketini başlatarak bu alandaki çalışmalara önemli katkılarda bulunmuştur. “Boston Meslek Bürosu”nu, rehberlik aktivitelerini bir araya getirme amacıyla oluşturmuştur. Parson, rehberlik hareketinin babası olarak anılmakta ve onun mesleki rehberlikle ilgili yapmış olduğu tanım, bugün bile hala geçerliliğini ve doğruluğunu sürdürmektedir. 1913’te mesleki rehberlik aktiviteleri düzenli bir şekilde eğitim dünyasına entegre edilmiş ve bu alandaki çalışmalar büyümüştür. Rehberlik servislerinin evriminde, profesyonel birlikteliklerin rolü kritiktir. 1910’da kurulan “Amerikan Kişilik ve Rehberlik Hizmetleri Derneği”, yaygın olarak APGA olarak bilinmiş ve rehberlik alanındaki ilerlemelerde önemli bir rol oynamıştır. 1910’da Fransa’da Lahy ve 1912’de İtalya’da Gemelli tarafından mesleki ofisler kurulmuştur. Ardından 1912’de Belçika ve 1915’te İngiltere’de benzer mesleki merkezler faaliyete geçmiştir. Bu kuruluşlar, bireyleri uygun alanlara yerleştirme görevini üstlenirken, aynı zamanda okullarla işbirliği yapmayı da hedeflemiştir. Avrupa’daki eğitim kurumlarındaki rehberlik faaliyetleri, çeşitli psikolojik değerlendirme araçlarının, envanterlerin ve testlerin uygulanması ile, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak öğrencilere destek sağlama şeklinde gerçekleşmektedir (Uzun, 2018).

Türkiye’de başlangıçta bu tür hizmetlere sadece “rehberlik” denilirken, zamanla “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” şeklinde isimlendirilmiştir. Türkiye’de sunulan rehberlik hizmetleri, öğrencilerin bireysel, toplumsal, akademik ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu yardımlar, okul bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrencilere, öğrenim yöntemleri, sorunların üstesinden gelme, bireysel ilerleme, mesleki yönlendirme ve geleceği planlama gibi çeşitli alanlarda yardım edilmektedir.

Türkiye’de PDR kavramı 1950’lerin başında gündem oluşturmuştur. 1970 yılında ise rehberlik hizmetlerinin ortaokul seviyesinde başlatılması ve pratiğe dökülmesi gerçekleşmiştir. 1983’te Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik hizmetleri için bir yönerge yayınlamıştır. Bu ilk adımdan sonra, 1985 ve 2001’de Tebliğler Dergisi’nde, ardından 2017 ve 2020 yıllarında Resmi Gazete’de PDR hizmetleriyle ilgili yönetmelikler ilan edilmiştir. Bu yayımlanan yönetmeliklerle PDR servislerinin ve psikolojik danışmanların rolü ve sorumlulukları netleştirilmiştir. 14 Ağustos 2020 tarihli 31213 numaralı Resmi Gazete’de ilan edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, PDR hizmetlerinin bireylerin sosyal, duygusal, akademik ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını belirtmektedir. Bu hizmetlerin eğitimde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Modern eğitim yaklaşımları, yalnızca zihinsel gelişime odaklanan eski yaklaşımların aksine, bireylerin genel gelişimini hedeflemektedir (Yılmaz, 2023).

PDR’nin Amaçları

PDR aktiviteleri, bireylerin toplumsal adaptasyonunu ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla eğitim sürecine entegre edilmiştir. PDR’nin temel amacı, bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmaktır. Burada “kendini gerçekleştirme” terimi, bir bireyin içsel yeteneklerini, becerilerini ve kapasitesini eyleme dönüştürme, bu yetenekleri kullanma ve bu becerilere dayalı davranışları geliştirme olarak açıklanmaktadır. Kendi potansiyelini gerçekleştiren bir birey, kendi davranışlarını düzenleyen, değerlendiren ve kontrol eden bir kişi olarak tanımlanmıştır (Yeşilyaprak, 2004).

Bireylerin gelişim süreçlerini eksik ya da yanlış bir şekilde tamamlamaları, temel sevgi ve kabul ihtiyaçlarını karşılayamamış olmaları veya kendilerini yeterince tanımamaları, kendi potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilmelerinin önündeki engellerden bazılarıdır. Eğitim sistemi, özellikle okul çağında olan öğrencilerin bu tür engellerle başa çıkabilmeleri için PDR hizmetlerini bünyesine katmıştır.

Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 tarihli Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, PDR'nin bu önemli görevini ve genel amacını net bir şekilde belirlemiştir. Bu yönetmelikte, PDR hizmetlerinin amacı, eğitimde bireylerin kendilerini tanımalarını, sunulan eğitsel ve mesleki olanakları değerlendirebilmelerini, sorumluluk üstlenebilmelerini sağlamak ve bireylerin toplumda sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri adına duygusal, sosyal, akademik ve kariyer alanlarında destek olmayı hedef olarak belirtmektedir (MEB, 2020).

Rehberlik öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar, normal bir gelişim süreci izlemeyen öğrencilere eğitimsel, kişisel/sosyal ve mesleki anlamda destek olmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde, eğitime ve yaşantıya engel olan aile içi şiddet, çocuk istismarı gibi sorunları minimize etmek için yoğun çaba gösterilmektedir. Eğitim kurumlarındaki PDR hizmetleri, bu tür sorunlarla karşılaşabilecek bireylerin bu sorunları önlemelerine yardımcı olmak amacıyla, bireylerin duygusal, sosyal ve psikolojik sağlığını sürdürmeye odaklanmaktadır (Paça, 2023).

PDR'nin İlkeleri

PDR hizmetlerinin sunumu, düzenli, bilime dayalı ve uzmanca bir yaklaşımı içerir. Bu hizmetin başarılı olabilmesi için planlı bir dizi adım atılması zorunludur. Kendi özgün metotları ve yöntemleri vardır. Bilime dayalı prensiplere sahip bir faaliyettir. Bu prensipler, hizmetlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtir. Bu kurallara uygun olmayan PDR hizmetlerinin hedefine ulaşması zordur (Kuzgun, 2014).

Kuzgun (2014) temelinde bu prensipleri şöyle sıralamaktadır:

- ✓ Bireyin ve onun çeşitliliklerine karşı duyarlı olunmalıdır.
- ✓ Her insanın seçim yapma ve karar alma hakkı vardır.
- ✓ Kim istiyorsa rehberlik hizmetlerinden yararlanmalıdır.
- ✓ Hizmetin sağlanmasında isteğe bağlılık ve mahremiyet ön plandadır.
- ✓ Hayat boyu devam eden bir destektir.
- ✓ Uzmanlıkla gerçekleştirilen bir destek mekanizmasıdır.
- ✓ Rehberlik, bireysel ve toplumsal yükümlülüklerle sahiptir.
- ✓ Eğitimle bütünleşik bir yaklaşımdır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 tarihli Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesine göre bu hizmetlerin temel prensipleri şu şekildedir:

- ✓ Bu hizmetler, programlı, planlı ve bilimsel temellere dayanarak profesyonelce sunulmaktadır.
- ✓ Eğitimin tamamlayıcı bir parçası olarak, öğretim sürecini güçlendirecek biçimde gerçekleştirilir.
- ✓ Öğrencinin kapsamlı gelişimini destekleme amacını taşır.
- ✓ Tüm öğrencilere hitap eden, gelişimi teşvik eden ve koruyucu bir anlayışla yürütülür.
- ✓ Öğrencilerin gelişimine yönelik ihtiyaçları, okulun olanakları ve çevresel faktörler gözetilerek tasarlanır, hayata geçirilir ve sonuçlarına bakılır.
- ✓ Öğrencinin gelişimini teşvik etmek için tüm ilgili tarafların katılımıyla işbirliği ve ortak bir vizyonla, sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilir.
- ✓ Bakanlık tarafından belirlenen etik kurallar çerçevesinde yürütülür.

PDR hizmetlerinin bireylere başarıyla sunulabilmesi ve istenen etkiyi yaratabilmesi için, öğrencilerin bireysel kararlarına ve özgünlüklerine değer veren bir eğitim atmosferine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hizmetlerin temel ilkelerine göz atıldığında, böyle bir ortamın kaçınılmaz olduğu görülmektedir.

OKUL YÖNETİCİLERİNİN PDR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

PDR hizmetlerinin başarılı ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için tüm ilgili tarafların iş birliği yaparak, aynı rehberlik vizyonunu paylaşması esastır. Psikolojik danışmanın yanı sıra, sınıf rehber öğretmenleri,

okul idaresi ve diğer branş öğretmenlerinin katkıları bu süreçte kritik bir role sahiptir. Okulun yönetim kadrosunda yer alan kişiler belki PDR konusunda uzmanlaşmış profesyoneller değildir; fakat onların rehberlik hizmetleriyle ilgili görevleri ve sorumlulukları belirli yönergelerle tanımlanmıştır (Uzun, 2018).

Okul yöneticileri, eğitim kurumlarının işleyişinde kritik bir role sahip bireylerdir. Dolayısıyla, bu yöneticilerin PDR hizmetleri hakkındaki görüşleri, okullardaki PDR uygulamalarının etkinliği, kalitesi ve kapsamı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilmekte ve yöneticilerin bu konudaki perspektiflerini anlamak, PDR hizmetlerinin daha etkili bir şekilde nasıl sunulabileceği konusunda önemli bilgiler sunabilmektedir.

Okul Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları

Türkiye’de öğrenciler, zorunlu olarak aldıkları 12 yıllık eğitimi boyunca yaşamlarının önemli bir bölümünü okul ortamında sürdürürler. Eğitimlerini tamamladığında, yetişkinlik aşamasının başlangıcına ulaşırlar. Bu, ortalama bir insan ömrü düşünüldüğünde, oldukça uzun ve değerli bir süreyi ifade eder. Eğitim yılları, bireylerin gelişimi açısından hayati dönemleri içermektedir. Bu nedenle, öğrencilerin yaşamlarının bu değerli döneminde en çok etkileşimde bulunduğu kişilere öğretmenler olarak bakabilmektedir. Bu perspektiften, okul yöneticisi ya da öğretmen olsun, PDR hizmetlerindeki katkıları ve rolleri oldukça belirleyicidir (Yılmaz, 2023).

Okul idaresi, okul psikolojik danışmanları ve öğretmenler için okulun PDR hizmetlerindeki görevleri ve sorumlulukları belirli bir yönetmelikle tanımlanmıştır. Bu yönetmelik, okul PDR faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair ilgili personele rehberlik etmek amacıyla oluşturulmuştur; fakat bu yönetmelik tek başına hizmetlerin etkili olmasını garanti etmemektedir. Etkili bir PDR hizmetinin sunulabilmesi için okul idaresinin bu süreci doğru bir şekilde yönlendirmesi, tüm okul personelinin de aktif bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir; fakat öğretmenlerin bir kısmı PDR faaliyetlerine katkıda bulunma konusunda istekli olmalarına rağmen, hangi rolleri ve görevleri olduğunu tam olarak bilmedikleri (Doğan, 2000) ve rehberlik aktivitelerinin çoğunlukla teorikte kaldığı, uygulamada ise öğrencilere tam olarak ulaşmadığı (Güvendi, 2000; Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006) gözlemlenmektedir.

Okul yöneticilerinin gösterdiği liderlik tutumları, öğretmenlerin eğitim felsefesini kavrama, eğitim yönetimi görevlerini yerine getirme, okul amaçlarına ulaşma sürecindeki davranışları, iş verimliliği ve okula karşı hissettikleri adalet, bağlılık, vatandaşlık duygusu ve güven konularında belirleyici bir rol oynamaktadır (Düru, 2015). Bu bakış açısıyla, okulun genel işleyişini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen okul yöneticisinin, PDR hizmetlerinin uygulanmasındaki rolü de oldukça kritik ve vazgeçilmezdir.

PDR hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi adına, okul yöneticilerinin bu sürece aktif olarak dahil olmaları ve bu hizmetleri bütünüyle desteklemeleri esastır (Özbaş ve Yalçın, 2017). Milli Eğitim Bakanlığı’nın Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (MEB, 2020) kapsamında okul yönetimi ve çalışanlarının bu hizmetlerle ilgili taşıdıkları görev, yetki ve sorumluluklar açıkça tanımlanmıştır.

Okul Yöneticilerinin PDR ile ilgili Görüşleri

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin PDR hizmetlerine dair tutumları, bu hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kritik bir role sahiptir. Okulda rehber öğretmenin nasıl algılandığı ve profesyonel imajının ne ölçüde olumlu olduğunun belirlenmesi, rehber öğretmenin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Bu nedenle, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bu konudaki görüşlerini öğrenmek amacıyla bir araştırma yapmanın değerli olacağı düşünülmektedir (Ünal ve Ünal, 2010).

PDR hizmetleri, çeşitli kurumlar aracılığıyla sunulabilse de Türkiye’de esas olarak okullarda sağlanmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren psikolojik danışmanların büyük çoğunluğu eğitim sektöründe görev yapmaktadır ve bu profesyonellerden genellikle eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini yürütmeleri beklenmektedir. PDR faaliyetlerinin hedeflerine erişebilmesi için ilgili tüm tarafların iş birliği içinde hareket etmesi esastır (Camadan ve Sezgin, 2012).

Okul liderlerinin PDR servislerine dair eğitimcilik yaklaşımı, okulun amaçlarına ulaşmasını destekleyebilir. Eğitim liderliğinin okullarda öne çıkarılması ve bu liderlik görevlerine hak ettiği değer

verilmesi, eğitim kalitesini yükseltebilir (Özdemir ve Sezgin, 2002). Bu bağlamda, modern eğitim yaklaşımları ışığında okul yöneticilerinin rehberlik servisleri hakkındaki düşüncelerinin ne olduğunun ortaya konulması, okulda sunulan PDR hizmetlerinin etkililiği ve verimliliği için kritik öneme sahiptir.

PDR hizmetleri, eğitim sistemi içerisindeki yerini ve önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Öğrenciler başta olmak üzere, veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri, bu hizmetlerden aktif olarak yararlanmaktadırlar. Bu hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi için, okul yöneticilerinin bu süreçte olan katılımları ve görüşleri büyük bir öneme sahiptir. Okul yöneticilerinin, okullarındaki PDR hizmetlerine ilişkin görüşleri, birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu değişkenler arasında cinsiyet, hizmet yılı, okul türü, okulun bulunduğu yerleşim birimi, okuldaki psikolojik danışman sayısı ve öğrenci sayısı gibi faktörler bulunmaktadır; fakat genel olarak okul yöneticilerinin PDR hizmetlerine olan inançları ve bu hizmetlerin etkililiğine ilişkin görüşleri, eğitimin kalitesini ve öğrencilerin bu hizmetlerden faydalanma oranını doğrudan etkileyebilmektedir (Gündüz vd., 2014).

Birçok okul yöneticisi, PDR hizmetlerinin öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunduğuna inanmaktadır. Özellikle bireyin kendini gerçekleştirme, kendi potansiyelini keşfetmesi ve bu potansiyeli en iyi şekilde kullanabilmesi için PDR hizmetlerinin sunulması büyük bir öneme sahiptir. Bu hizmetler, bireyin zihinsel, toplumsal, fiziksel ve duygusal olarak daha dengeli ve sağlıklı bir birey haline gelmesine katkıda bulunmaktadır; fakat PDR hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için, okul yöneticilerinin bu hizmetlere olan inançları ve bu hizmetlerin önemine dair farkındalıkları büyük bir öneme sahiptir. Özellikle okul yöneticilerinin, PDR hizmetlerine ilişkin olumlu bir tutuma sahip olmaları, bu hizmetlerin okul içerisinde daha aktif ve etkin bir şekilde sunulmasına katkıda bulunmaktadır.

Okul Yöneticilerinin PDR ile ilgili Görüşleri Hakkında Mevcut Çalışmalar

Okul yöneticileri, eğitim kurumlarının işleyişinde kritik bir role sahip olan bireylerdir. Bu nedenle, onların eğitimle ilgili her konudaki görüşleri, alandaki uygulamaların ve politikaların şekillendirilmesinde önemli bir yere sahiptir. PDR hizmetleri, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarda sunulan önemli hizmetlerden biridir. Bu bağlamda, okul yöneticilerinin PDR hizmetleri hakkındaki görüşleri, bu hizmetlerin etkinliği, kapsamı ve uygulanışı hakkında değerli bilgiler sunabilmektedir. Mevcut çalışmalar, bu görüşlerin derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Owen, Owen ve Ballestro (2009) çalışmalarında, okul psikolojik danışmanlarının rolleri ve görevleri hakkında, özellikle okul müdürlerinin sahip olduğu algılamaların çok kritik olduğunu vurgulamaktadırlar. PDR hizmetlerinin okul bağlamında ne kadar kıymetli olduğu konusundaki bu algılamaların büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etmektedirler.

Farklı araştırmalar, okul müdürlerinin PDR hizmetlerine ilişkin rol ve işlev algılamalarında çeşitlilik olduğunu göstermektedir. Erdur-Baker ve Çetinkaya (2007), Tuzgöl-Dost ve Keklik (2012), Yerin-Güneri, Büyükgöze-Kavas ve Koydemir (2007) gibi çalışmalar, müdürlerin psikolojik danışmanların rol ve görevlerini tam olarak kavrayamadıklarını ve bu uzmanlara asli görevleri dışında işler yüklediklerini ortaya koymaktadır; fakat Owen, Owen ve Ballestro (2009) gibi çalışmalar da, okul müdürlerinin PDR hizmetlerini destekleyici bir yaklaşım içinde olduklarını, bu hizmetleri okulun genel misyonunun başarısı için kritik olarak değerlendirdiklerini ve bu hizmetlerin önemini vurguladıklarını göstermektedir. Özetle, çeşitli araştırmalar okulun PDR hizmetlerine yönelik algılamaları, uygulamaları ve etkililik düzeylerini incelemektedir. İşte bu çalışmalardan bazılarının bulguları şu şekilde sıralanmaktadır:

Özçelik, İskender ve Palancı (2000) çalışması, ilköğretim okullarındaki rehberlik çalışmalarının genel olarak ihtiyaçları karşıladığına, fakat belirli alanlarda bu hizmetlerin sadece kısmen yürütüldüğüne işaret etmektedir. Bu bulgu, hizmetlerin tam kapsamlı olarak sunulmadığına veya belirli alanlarda eksiklikler olduğuna dair bir gösterge olabilmektedir.

Özabacı, Sakarya ve Doğan (2008) çalışmaya katılan okul müdürlerinin, her okulda bir psikolojik danışman bulunması gerektiği konusunda hemfikir oldukları ve PDR servisinin sürekli olarak okulda aktif olmasının öğrencilerin gelişimi için olumlu etkileri olacağına inandıkları vurgulanmaktadır.

Akbaş (2001) rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında işbirliği oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır. Buna göre; işbirliğinin yüksek düzeyde olmasını sağlayan faktörler arasında yüksek idari destek, olumlu PDR anlayışı, psikolojik danışmanın motivasyonu, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık ve öğrenci sayısının az olması gibi etmenler bulunmaktadır.

Yılmaz (2023) çalışmasında, okul yöneticilerinin okul PDR hizmetlerine olan yaklaşımları değerlendirmiştir ve elde edilen verilere göre yöneticilerin bu hizmetlere karşı olan tutumları oldukça iyimserdir. Bu bulgular, okul yöneticilerinin okul PDR hizmetlerini olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Bunun ötesinde çalışmanın sonuçları, okul yöneticilerinin okul PDR hizmetlerine ilişkin tutumlarında cinsiyete dayalı belirgin bir farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Kadın okul yöneticileri, erkek meslektaşlarına nazaran bu hizmetlere daha pozitif bir yaklaşıma sahiptir; fakat bu farkın büyüklüğü incelendiğinde, bu etkinin oldukça hafif bir seviyede olduğu belirlenmiştir.

Bu sonuçlar, PDR hizmetlerinin okullarda nasıl algılandığına ve ne derece etkili olduklarına dair önemli bilgiler sunmaktadır. Aynı zamanda, hizmetlerin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan faktörleri ve potansiyel zorlukları da ortaya koymaktadır. Bu durum, PDR hizmetlerini geliştirmek ve daha etkili hale getirmek için atılması gereken adımları belirlemek açısından değerlidir.

SONUÇ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bireylerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu alandaki çalışmalar, bireylerin yaşamla ilgili kararlar alırken, duygusal zorluklarla başa çıkarken veya kariyer planlaması yaparken daha bilinçli ve sağlıklı adımlar atmasını desteklemektedir. Özellikle eğitim alanında, PDR'nin rolü, öğrencilerin akademik başarılarından sosyal uyumlarına kadar birçok alanda belirleyicidir.

Bu çalışmanın amacı, PDR hizmetleri ile ilgili genel incelemenin yanı sıra, okul yöneticilerinin PDR hizmetleri hakkında ne düşündüğü, bu hizmetlerden ne şekilde yararlandığı ve bu alanda nasıl bir vizyona sahip olduğunu ortaya koymaktır.

Çalışmanın bulguları, genel olarak, okul yöneticilerinin PDR hizmetlerini olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini göstermektedir; ancak bu olumlu perspektifin yanı sıra yöneticilerin, PDR'nin amaçları, işlevleri ve uygulama ilkeleri konusunda daha derinlemesine bilgiye ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Bu durum, okul yöneticilerinin PDR konusunda daha bilinçli ve bilgili olmalarının, hizmetin okuldaki etkinliğini artırabileceğini göstermektedir.

Okul yöneticilerinin, PDR hizmetlerine yönelik olumlu bir algıya sahip olmaları, bu hizmetin okulda başarılı bir şekilde yürütülmesi için hayati öneme sahiptir; ancak bu pozitif algının sadece yöneticilerde değil, aynı zamanda öğretmenlerde ve velilerde de oluşturulması gerektiğine dikkat çekilmelidir. Mevcut literatürde, okul yöneticilerinin PDR ile ilgili beklentileri ve bu alanda nasıl daha aktif olabilecekleri konusunda yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmanın sonuçları da, yöneticilerin PDR hizmetlerinden maksimum düzeyde yararlanabilmeleri için gerekli destek mekanizmalarının ve eğitimlerin sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Genel olarak bir değerlendirme gerçekleştirildiğinde; okul yöneticilerinin PDR hizmetleri hakkındaki olumlu tutumları ve bu alandaki bilgi eksiklikleri, PDR'nin okulda etkin bir şekilde yürütülmesi için atılması gereken adımları belirleyen önemli göstergelerdir. Bu nedenle, PDR'nin okullardaki etkinliğini artırmak için, yöneticilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programlarının düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

Bakırcıoğlu, R. (2003). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.

Camadan, F. & Sezgin, F. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin okul rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 199-211.

Doğan, S. (2000). Pratik bir sınıf rehberlik ve psikolojik danışma programı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(21), 125-140.

- Düru, M. Ş. (2015). Okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeylerinin öğretmenlerin iş tatmini üzerindeki etkisi: Bir alan araştırması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Erdur-Baker, Ö. ve Çetinkaya, E. (2007). Etik: davranışta kırılma noktası. R. Özyürek, F. Korkut Owen ve D. Owen (Editörler), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik, meslekleşme sürecinde ilerlemeler içinde, Cilt 1, s. 163-182. Ankara: Nobel Yayın.
- Gündüz, B., İnandı, Y., & Tunç, B. (2014). Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: Betimsel bir çalışma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 19-34.
- Güvendi, M. (2000). İlköğretim okulları ikinci kademesinde yürütülmekte olan rehberlik etkinlikleri ve öğrenci beklentilerine ilişkin bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 51-60.
- Hatunoğlu, A. & Hatunoğlu, Y. (2006). Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin problem alanları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 333-338.
- Kuzgun, Y. (2014). Rehberlik ve psikolojik danışma (14. baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, (2020, 14 Ağustos). T.C. Resmi Gazete (Sayı:31213). Erişim adresi: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200814-2.htm>
- Owen, K. F., Owen, W.D ve Ballesterro, V. (2009). Counselors and administrators: the Collaborative Alliance in three Countries. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 23-38.
- Özbaş, M. & Yalçın, S. (2017). Okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerinin yönetimine ilişkin performansları konusunda psikolojik danışman görüşleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(26), 62-77.
- Paça, F. (2023). Özel eğitim okul ve kurumlarında yürütülen rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin öğretmen, yönetici ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
- Tuzgöl-Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 389-407.
- Uzun, İ. (2018). Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okul rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışman ile ilgili metaforik algılarının incelenmesi. Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Ünal, A. & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 919-945.
- Yerin Güneri, O., Büyükgöze Kavas, A. ve Koydemir, S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının profesyonel gelişimi: Acemilikten olgunlaşmaya giden zorlu yol. R. Özyürek, F. Korkut Owen ve D. W. Owen (Editörler), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik, ilerlemeler, Cilt 1, s.139-160. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Yeşilyaprak, B. (2004). Eğitimde rehberlik hizmetleri. (9. baskı). Nobel Yayınevi.
- Yılmaz, İ. (2023). Okul yöneticilerinin okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönelik tutumları. Gaziantep üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
- Yüksel-Şahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-26.